

ISSN 3085-8097

Volume 2
Número 2
Abr-Jun 2026

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 – Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Layra Valéria de Faria Oliveira

email:
layrafaria@unipam.edu.br

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE MOLDES ODONTOLÓGICOS PERSONALIZADOS NA MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS ADVERSOS DA RADIOTERAPIA EM PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO

Evaluation of the efficacy of customized dental molds in minimizing the adverse effects of radiotherapy in patients with head and neck cancer

Layra Valéria de Faria Oliveira¹ ;
Mell Luisa Alves de Almeida¹ ;
Ivânia Aparecida Pimenta Santos Silva² ;
Tatiana Carvalho Montes²

RESUMO

Introdução: Os moldes odontológicos personalizados, utilizados na radioterapia, são responsáveis por proporcionar maior conforto ao paciente e minimizar os danos decorrentes do tratamento. Na radioterapia de cabeça e pescoço, destacam-se três principais dispositivos: a máscara termoplástica, o bolus e o abridor de boca, cada um com função específica, variando conforme a localização anatômica e a extensão tumoral. **Metodologia:** Este estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, baseada predominantemente em artigos científicos indexados que abordam o uso de moldes na radioterapia de cabeça e pescoço. A busca foi realizada nas bases de dados SciELO, EBSCO HOST e PubMed/MEDLINE, além de literatura complementar. Foram utilizados os descritores “moldes para radioterapia” e “moldes para radioterapia em cabeça e pescoço”, associados pelo operador booleano AND. Foram incluídos estudos publicados no período de 2011 a 2026, disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês, incluindo literatura cinzenta, considerando a abrangência do tema. O processo de seleção dos estudos foi organizado por meio de um fluxograma, contemplando as etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão. **Resultados:** Após o processo de triagem, 18 estudos foram incluídos na análise final, conforme demonstrado no fluxograma. A síntese dos estudos evidenciou que os dispositivos intraorais são eficazes na redução dos efeitos adversos da radioterapia, além de contribuírem para maior precisão no direcionamento da radiação e melhor posicionamento do paciente. **Discussão:** A utilização dos moldes está diretamente relacionada à localização da lesão e à necessidade de preservação dos tecidos adjacentes, sendo que esses dispositivos auxiliam no controle da radiação, na imobilização do paciente e na proteção de estruturas saudáveis, contribuindo para a redução de complicações e melhora da qualidade de vida. **Conclusão:** Diante do exposto, os moldes odontológicos personalizados mostram-se essenciais na radioterapia de cabeça e pescoço, contribuindo significativamente para a proteção dos tecidos saudáveis e para a redução dos efeitos adversos do tratamento. Sua correta indicação, confecção e utilização proporcionam maior conforto, segurança e bem-estar ao paciente, além de otimizar os resultados terapêuticos.

Palavras-chave: Radioterapia. Moldes personalizados. Moldes personalizados para radioterapia. Moldes personalizados para radioterapia em região de cabeça e pescoço.

ABSTRACT

Introduction: Customized dental molds used in radiotherapy are responsible for providing greater patient comfort and minimizing damage resulting from treatment. In head and neck radiotherapy, three main devices stand out: the thermoplastic mask, the bolus, and the mouth opener, each with a specific function, varying according to the anatomical location and tumor extent. **Methodology:** This study is characterized as an integrative literature review, based predominantly on indexed scientific articles that address the use of molds in head and neck radiotherapy. The search was conducted in the SciELO, EBSCO HOST, and PubMed/MEDLINE databases, in addition to complementary literature. The descriptors "radiotherapy molds" and "head and neck radiotherapy molds" were used, associated by the Boolean operator AND. Studies published between 2011 and 2026, available in full text, in Portuguese and English, including grey literature, considering the breadth of the topic, were included. The study selection process was organized using a flowchart, encompassing the stages of identification, screening, eligibility, and inclusion. **Results:** After the screening process, 18 studies were included in the final analysis, as shown in the flowchart. The synthesis of the studies showed that intraoral devices are effective in reducing the adverse effects of radiotherapy, in addition to contributing to greater precision in radiation targeting and better patient positioning. **Discussion:** The use of molds is directly related to the location of the lesion and the need to preserve adjacent tissues. These devices assist in radiation control, patient immobilization, and protection of healthy structures, contributing to the reduction of complications and improved quality of life. **Conclusion:** In light of the above, customized dental molds are essential in head and neck radiotherapy, significantly contributing to the protection of healthy tissues and the reduction of adverse treatment effects. Their correct indication, fabrication, and use provide greater comfort, safety, and well-being to the patient, as well as optimizing therapeutic results.

Keywords: Radiotherapy. Custom molds. Custom molds for radiotherapy. Custom molds for radiotherapy in the head and neck region.

INTRODUÇÃO

O câncer de cabeça e pescoço compreende um grupo heterogêneo de neoplasias malignas que acometem regiões como cavidade oral, faringe, laringe e estruturas adjacentes, sendo considerado um importante problema de saúde pública mundial. Sua relevância está associada à elevada incidência, morbidade significativa e impacto direto nas funções vitais e na qualidade de vida dos pacientes (LEEMANS; SNIJDERS; BRAKENHOFF, 2018; SILVA et al., 2021).

Os principais fatores etiológicos incluem o consumo de tabaco e álcool, infecção pelo papilomavírus humano (HPV) e exposição a agentes carcinogênicos ambientais e ocupacionais. Em países em desenvolvimento, a associação desses fatores com dificuldades de acesso aos serviços de saúde contribui para o diagnóstico tardio, frequentemente em estágios avançados da doença, o que compromete o prognóstico e amplia a necessidade de terapias mais agressivas (SILVA et al., 2021).

Avaliação da eficácia de moldes odontológicos personalizados na minimização dos efeitos adversos da radioterapia em pacientes com 134
câncer de cabeça e pescoço

Oliveira LVF, Caixeta IP, Almeida MLA, Pereira REG, Silva IAPS, Montes TC, Andrade RS

O tratamento dessas neoplasias geralmente envolve uma abordagem multimodal, incluindo cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Dentre essas modalidades, a radioterapia destaca-se como uma das principais estratégias terapêuticas, sendo amplamente utilizada com finalidade curativa, adjuvante ou paliativa, especialmente em casos nos quais a preservação de estruturas anatômicas é desejável (PEREIRA et al., 2015).

Entretanto, apesar dos avanços tecnológicos, como a radioterapia de intensidade modulada (IMRT), a proximidade entre o tumor e os tecidos saudáveis ainda representa um desafio clínico significativo. Nesse contexto, torna-se necessária a utilização de estratégias auxiliares que aumentem a precisão terapêutica e minimizem os danos aos tecidos adjacentes, destacando-se o uso de moldes odontológicos personalizados, como o bolus, a máscara termoplástica e os abridores de boca (NUTTING et al., 2011).

A máscara termoplástica é amplamente utilizada para garantir a imobilização e a reprodutibilidade do posicionamento do paciente durante todas as sessões de radioterapia. Sua confecção individualizada permite maior estabilidade e precisão na entrega da dose, reduzindo variações posicionais que poderiam comprometer o tratamento (PELLIZZON, 2009).

O bolus, por sua vez, é um dispositivo utilizado para modificar a distribuição da dose de radiação, especialmente em lesões superficiais. Ao simular a densidade dos tecidos, possibilita que a dose terapêutica seja depositada de forma mais adequada na região-alvo, evitando tanto subdosagem quanto exposição desnecessária de estruturas profundas (MARTINS, 2016; SILVA et al., 2023).

Já os abridores de boca e stents intraorais são empregados com a finalidade de afastar estruturas da cavidade oral, como língua, mucosa jugal e outras regiões sensíveis, permitindo melhor direcionamento do feixe de radiação e reduzindo a incidência de efeitos adversos (GOMES et al., 2020).

Apesar dessas estratégias auxiliares, a radioterapia em cabeça e pescoço ainda está associada a importantes efeitos adversos, como mucosite oral, xerostomia, disgeusia, trismo e osteorradionecrose. Essas complicações podem comprometer funções essenciais, interferir na adesão ao tratamento e impactar negativamente a qualidade de vida dos pacientes (MARTINS et al., 2021; SANTOS et al., 2023).

Nesse cenário, a atuação do cirurgião-dentista torna-se indispensável, tanto na prevenção e manejo das complicações orais quanto na confecção e adaptação dos dispositivos personalizados. Esse profissional é responsável por assegurar que os moldes sejam adequados às condições anatômicas individuais, contribuindo para maior eficácia e segurança do tratamento (ALVES et al., 2021; KIRBY et al., 2016).

Apesar das vantagens clínicas proporcionadas pelos moldes odontológicos individualizados, sua aplicação ainda não é amplamente difundida em diversos serviços de saúde, sobretudo em unidades de menor porte. Além disso, observa-se uma lacuna na literatura quanto à consolidação de evidências sobre sua eficácia na redução dos efeitos adversos da radioterapia, reforçando a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o tema.

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo avaliar a eficácia dos moldes odontológicos personalizados na minimização dos efeitos adversos da radioterapia, em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Parte-se da hipótese de que a utilização desses dispositivos contribui significativamente para a redução da toxicidade do tratamento, promovendo maior proteção dos tecidos saudáveis, melhor distribuição da dose de radiação e melhoria na qualidade de vida dos pacientes.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa e caráter explicativo, com o objetivo de responder à seguinte pergunta norteadora: “Qual a eficácia dos moldes odontológicos personalizados, na minimização dos efeitos adversos da radioterapia, em pacientes com câncer de cabeça e pescoço?”. A elaboração da pergunta foi fundamentada na estratégia CoCoPop (Condição, Contexto e População), sendo definida da seguinte forma: Condição – utilização de moldes odontológicos personalizados (como bolus, máscara termoplástica e abridores de boca); Contexto – radioterapia em região de cabeça e pescoço; População – pacientes diagnosticados com câncer de cabeça e pescoço.

A busca eletrônica foi realizada nas bases de dados PubMed/MEDLINE, SciELO e EBSCO, contemplando artigos publicados nos últimos 15 anos. Adicionalmente, procedeu-se à análise das referências dos estudos selecionados, com o intuito de ampliar o escopo da pesquisa. Foram utilizados descritores em português e inglês, combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR, incluindo: “radioterapia de cabeça e pescoço”, “moldes odontológicos personalizados”, “dispositivos intraorais”, “stents intraorais”, “bolus”, “máscara termoplástica”, “efeitos adversos da radioterapia”, “toxicidade oral”, “intraoral stents” e “oral complications”.

Os critérios de inclusão adotados foram: (i) estudos originais, revisões de literatura e revisões sistemáticas; (ii) publicações nos idiomas português, inglês ou espanhol; (iii) artigos disponíveis na íntegra; e (iv) estudos que abordassem a utilização de moldes odontológicos personalizados ou dispositivos intraorais

na radioterapia de cabeça e pescoço, bem como sua eficácia na redução de efeitos adversos. Foram excluídos: (i) artigos duplicados; (ii) estudos sem relação direta com o tema; (iii) publicações sem acesso ao texto completo; (iv) literatura não revisada por pares; (v) editoriais, cartas ao editor e resumos simples; e (vi) estudos que não apresentassem metodologia científica claramente descrita.

A coleta de dados foi realizada no período de fevereiro a março de 2026. A seleção dos estudos ocorreu em duas etapas, sendo inicialmente realizada a leitura de títulos e resumos, seguida da leitura na íntegra dos artigos elegíveis. O processo foi conduzido por dois revisores independentes, em casos de divergência, um terceiro revisor foi consultado. Por fim, a avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos foi realizada por meio de instrumentos específicos, de acordo com o delineamento de cada estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa foi realizada a partir dos dados coletados na literatura nas bases PubMed (MEDLINE), SciELO e EBSCO. Inicialmente, foram identificados 38 estudos relacionados ao tema. Após a aplicação do filtro de intervalo temporal (2011–2026), os estudos foram direcionados para a etapa de triagem.

Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, foram excluídos editoriais, resumos simples ou expandidos, capítulos de livros e estudos que não abordavam diretamente a utilização de moldes odontológicos personalizados na radioterapia de cabeça e pescoço. Ao final da triagem por título e resumo, um total de 18 artigos foram selecionados para leitura completa, dos quais apenas aqueles que atenderam plenamente aos critérios da revisão integrativa foram incluídos na síntese final.

O fluxograma (Figura 1) apresenta visualmente o processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos, seguindo o modelo recomendado para revisões integrativas.

A Tabela 1 consolida os artigos selecionados, contendo autor e ano, tipo de estudo, objetivos e principais achados, permitindo uma visão estruturada das evidências disponíveis sobre a relevância dos dispositivos odontológicos personalizados no controle das complicações decorrentes do tratamento radioterápico.

Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos estudos

Tabela 1 – Síntese dos estudos incluídos na revisão integrativa

Nº	AUTOR / ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	RESULTADO
1	Pellizzon, 2009	Revisão de literatura	Aspectos clínicos	Planejamento essencial
2	INCA, 2010	Manual técnico	Cuidados odontológicos	Prevenção de complicações
3	Nutting et al., 2011	Ensaio clínico randomizado	Comparar técnicas	Menos xerostomia
4	Pereira et al., 2015	Revisão de literatura	Efeitos colaterais	Necessidade de prevenção

5	Kirby et al., 2016	Revisão de literatura	Papel do dentista	Importância clínica
6	Martins, 2016	Livro	Princípios da radioterapia	Base teórica
7	Leemans et al., 2018	Revisão de literatura	Câncer cabeça/pescoço	Complexidade da doença
8	Gomes et al., 2020	Revisão de literatura	Uso de dispositivos intraorais	Redução de efeitos adversos
9	Alves et al., 2021	Revisão sistemática	Avaliar stents intraorais	Redução de toxicidades orais
10	Martins et al., 2021	Estudo original	Complicações orais	Alta prevalência
11	Silva et al., 2021	Estudo original	Perfil epidemiológico	Importância em saúde pública
12	WHO, 2022	Documento institucional	Controle do câncer	Importância do tratamento
13	Carneiro et al., 2022	Revisão de literatura	Uso de dispositivos protéticos	Proteção de tecidos saudios
14	Crawford et al., 2022	Revisão sistemática	Avaliar eficácia dos stents	Redução de complicações
15	Melo et al., 2023	Estudo original	Efeitos orais da radioterapia	Impacto na qualidade de vida
16	Santos et al., 2023	Estudo original	Efeitos colaterais	Alta incidência
17	Silva et al., 2023	Revisão de literatura	Produção de dispositivos	Eficácia comprovada
18	INCA (s.d.)	Documento institucional	Uso de stents intraorais	Maior precisão terapêutica

A síntese dos estudos selecionados aponta que os moldes odontológicos individualizados são determinantes na redução dos efeitos adversos da radioterapia. Esses dispositivos atuam principalmente na proteção de tecidos saudáveis e na otimização da distribuição da dose de radiação, contribuindo para maior precisão terapêutica e redução da toxicidade associada ao tratamento (ALVES et al., 2021; CRAWFORD et al., 2022).

No contexto da radioterapia de cabeça e pescoço, a máscara termoplástica é amplamente empregada não apenas pela sua função de imobilização, mas também pela capacidade de garantir consistência no posicionamento ao longo de todo o tratamento. Produzida de forma individualizada a partir da anatomia do paciente, ela se adapta às estruturas faciais, permitindo maior controle durante a aplicação da radiação. Essa padronização reduz desvios durante as sessões e contribui para que o feixe seja direcionado com maior precisão ao volume tumoral, minimizando a exposição de tecidos saudáveis adjacentes (PELLIZZON, 2009).

Diferentemente dos dispositivos de imobilização, o bolus personalizado atua diretamente na modulação da dose radioterápica, sendo especialmente indicado em lesões superficiais. Sua confecção leva em consideração propriedades físicas semelhantes às dos tecidos humanos, o que possibilita ajustar a profundidade de penetração da radiação. Com isso, evita-se tanto a subdosagem na área-alvo quanto a irradiação excessiva de estruturas profundas, promovendo uma distribuição mais homogênea da dose e favorecendo a resposta terapêutica (MARTINS, 2016; SILVA et al., 2023).

Já os dispositivos intraorais, como abridores de boca e stents, têm como principal objetivo o reposicionamento e afastamento de estruturas sensíveis durante a irradiação. Ao manter língua, mucosa jugal e glândulas salivares fora do campo direto de radiação, esses dispositivos auxiliam na proteção dos tecidos e aumentam a precisão do tratamento. Além disso, sua utilização está relacionada à redução de efeitos colaterais importantes, como mucosite oral, xerostomia e trismo, contribuindo para maior tolerância do paciente às sessões terapêuticas (GOMES et al., 2020; CRAWFORD et al., 2022).

Nesse contexto, observa-se que a eficácia desses dispositivos está diretamente relacionada à sua confecção individualizada, que considera as características anatômicas de cada paciente e a localização específica da lesão. Essa personalização permite maior adaptação, conforto e efetividade, reforçando a importância do planejamento integrado entre as equipes de radioterapia e odontologia (ALVES et al., 2021).

A atuação do cirurgião-dentista é um fator determinante para o sucesso da utilização desses moldes, uma vez que esse profissional é responsável por sua confecção, adaptação e acompanhamento clínico. Além disso, o dentista atua na prevenção e no manejo das complicações orais decorrentes da radioterapia, contribuindo para a continuidade do tratamento e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes (KIRBY et al., 2016; MELO et al., 2023).

Ainda que apresentem resultados positivos na prática clínica, os moldes odontológicos confeccionados sob medida não são amplamente utilizados, especialmente em serviços de saúde de pequeno porte. Essa

realidade pode ser atribuída à falta de capacitação profissional, à ausência de integração entre as equipes multiprofissionais e à limitação de recursos materiais e estruturais (CARNEIRO et al., 2022).

Outro aspecto relevante refere-se à necessidade de padronização de protocolos clínicos para a confecção e utilização desses dispositivos. A ausência de diretrizes bem estabelecidas pode comprometer sua aplicação adequada e limitar a obtenção de resultados consistentes, evidenciando a importância de novos estudos que consolidem evidências científicas sobre sua eficácia (SILVA et al., 2023).

Além disso, embora existam evidências positivas quanto à redução de efeitos adversos, ainda há necessidade de maior número de estudos clínicos controlados que avaliem de forma mais robusta os benefícios desses dispositivos, especialmente em diferentes contextos clínicos e níveis de complexidade dos serviços de saúde (CRAWFORD et al., 2022).

Dessa forma, os achados da presente revisão reforçam que os moldes odontológicos personalizados representam uma estratégia eficaz na redução dos efeitos adversos da radioterapia em cabeça e pescoço. No entanto, sua ampliação na prática clínica depende do fortalecimento da atuação do cirurgião-dentista, da capacitação profissional e da integração entre as equipes, além do incentivo à produção científica na área.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados desta revisão evidenciam que os moldes odontológicos personalizados, como o bolus, a máscara termoplástica e os abridores de boca, desempenham papel relevante na minimização dos efeitos adversos da radioterapia em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Esses dispositivos contribuem para maior controle da distribuição da dose de radiação, favorecendo a proteção de estruturas adjacentes e a redução de complicações orais. Dessa forma, sua utilização configura-se como estratégia relevante para o aprimoramento da terapêutica oncológica.

Além disso, destaca-se que a eficácia desses dispositivos está diretamente relacionada à sua confecção individualizada, respeitando as características anatômicas e a localização da lesão em cada paciente. Nesse contexto, a atuação do cirurgião-dentista é indispensável, tanto na elaboração quanto na adaptação dos moldes, contribuindo significativamente para a precisão do tratamento e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes submetidos à radioterapia.

Apesar dos benefícios evidenciados na literatura, observa-se a limitação quando se fala de lugares ou regiões de pequeno porte. Essa limitação pode estar associada à falta de capacitação profissional, à escassez de recursos e à ausência de protocolos clínicos padronizados, evidenciando a necessidade de maior investimento em formação e integração multiprofissional.

Por fim, ressalta-se a importância da realização de novos estudos clínicos com maior rigor metodológico, a fim de consolidar as evidências científicas sobre a eficácia dos moldes odontológicos personalizados. A ampliação do conhecimento nessa área pode contribuir para sua maior inserção na prática clínica, promovendo tratamentos mais seguros, eficazes e humanizados para pacientes com câncer de cabeça e pescoço.

REFERÊNCIAS

ALVES, L. D. B. et al. Benefits of intraoral stents in patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy: systematic review. **Head & Neck**, Hoboken, v. 43, n. 5, p. 1652–1663, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1002/hed.26617>.

CARNEIRO, M. C. et al. Dispositivos protéticos para radioterapia de cabeça e pescoço. **Revista Multidisciplinar de Estudos Científicos em Saúde (REMECs)**, 2022.

CRAWFORD, C. et al. Are intraoral stents effective in reducing oral toxicities caused by radiotherapy? A systematic review and meta-analysis. **Journal of Prosthetic Dentistry**, St. Louis, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2022.01.006>.

GOMES, A. O. et al. Dispositivos intraorais na radioterapia de cabeça e pescoço: revisão da literatura. **Revista de Odontologia da UNESP**, Araraquara, v. 49, p. 1–8, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1807-2577.04920>.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Cuidados técnicos no tratamento com teleterapia no câncer de cavidade oral: avaliação do uso de stents intraorais. Rio de Janeiro: INCA, [s.d.].

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). **Manual de cuidados odontológicos em pacientes oncológicos**. Rio de Janeiro: INCA, 2010.

KIRBY, A. M. et al. Head and neck radiotherapy: the role of dental professionals. **British Dental Journal**,

London, v. 220, n. 4, p. 191–196, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2016.94>.

LEEMANS, C. R.; SNIJDERS, P. J. F.; BRAKENHOFF, R. H. The molecular landscape of head and neck cancer. **Nature Reviews Cancer**, London, v. 18, n. 5, p. 269–282, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1038/nrc.2018.11>.

MARTINS, C. A. et al. Complicações orais decorrentes da radioterapia em cabeça e pescoço. **Revista Brasileira de Cancerologia**, Rio de Janeiro, v. 67, n. 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2021v67n1.947>.

MARTINS, Homero. **Princípios físicos da radioterapia**. São Paulo: Rubio, 2016

MELO, Kariny Danielly dos Santos et al. Efeitos da radioterapia de cabeça e pescoço na cavidade oral. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 5, p. 1051–1059, 2023. DOI: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2023v5n5p1051-1059>.

NUTTING, C. M. et al. Parotid-sparing intensity modulated versus conventional radiotherapy in head and neck cancer (PARSPORT): a phase 3 multicentre randomised controlled trial. **The Lancet Oncology**, London, v. 12, n. 2, p. 127–136, 2011. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(10\)70290-4](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(10)70290-4).

PELLIZZON, A. C. A. Radioterapia em cabeça e pescoço: aspectos clínicos e odontológicos. **Revista Brasileira de Cancerologia**, Rio de Janeiro, v. 55, n. 4, p. 367–374, 2009.

PELLIZZON, Antônio Carlos Aiello. **Rotinas e condutas em radioterapia**. São Paulo: Lemar, 2009.

PEREIRA, A. C.; SOUZA, D. M.; RODRIGUES, E. J.; SILVA, M. L. Radioterapia no câncer de cabeça e pescoço: princípios, indicações e efeitos colaterais. **Revista Brasileira de Cancerologia**, Rio de Janeiro, v. 61, n. 3, p. 241–249, 2015. DOI: <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2015v61n3.282>.

SANTOS, Alberto Câmara Pereira dos et al. Efeitos colaterais da radioterapia na região de cabeça e pescoço. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 4, p. 1979–1988, 2023. DOI: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2023v5n4p1979-1988>.

SILVA, F. A. et al. Perfil epidemiológico e fatores associados ao câncer de cabeça e pescoço. **Revista Brasileira de Cancerologia**, Rio de Janeiro, v. 67, n. 2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2021v67n2.1220>.

SILVA, V. C. et al. Metodologias de produção de dispositivos intraorais para radioterapia em câncer de cabeça e pescoço: revisão de literatura. **Brazilian Journal of Case Reports**, 2023. DOI: <https://doi.org/10.52600/2763-583X.bjcr.2023.3.2>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Cancer prevention and control**. Geneva: WHO, 2022.

